

УДК 330.16+316.6:33

В. В. Компаніць, О. В. Макаєєв

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА: ЩОДО ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ТА ЗМІСТУ НАУКОВИХ НАПРЯМІВ

В цій публікації розглянуто питання генезису та основних тенденцій розвитку економічної психології та поведінкової економічної теорії (поведінкової економіки) у зарубіжній та вітчизняній науці, концептуально осмислено та порівняно зміст цих двох сучасних міждисциплінарних напрямів.

Встановлено, що концептуальна різниця цих напрямів обумовлена тим, які фахівці ними займаються та, відповідно, які акценти, щодо рішень та поведінки людини в економіці, ними робляться – психологічні чи економічні.

Зазначено, що сучасною тенденцією західної поведінкової науки є об'єднання зусиль вчених, що працюють в галузі економічної психології та поведінкової економіки та інших напрямках, які вивчають проблематику прийняття рішень та поведінки людей (їх спільнот, домогосподарств) в сфері економіки. Виділено деякі актуальні напрями досліджень західних вчених, що працюють у галузі економічної психології та поведінкової економіки.

Осмилено генезис розвитку вітчизняних досліджень у галузях економічної психології та поведінкової економіки. Зазначено, що у першому напрямку сформовано ядро вітчизняної школи, а другий напрямок знаходиться у стадії повільного розвитку й в основному розвивається на основі західних досліджень.

Визначено актуальні, такі, що мають стратегічне значення для української економіки та бізнесу, напрями досліджень у галузях економічної психології та поведінкової економіки.

Зазначено, що для ефективного розвитку вітчизняних досліджень, які будуть відображувати соціокультурні особливості та мати наукову й практичну цінність, необхідно формування запиту із боку держави та бізнесу та залучення фінансування важливих наукових проєктів.

Ключові слова: економічна психологія; поведінкова економічна теорія; міждисциплінарні напрями поведінкової науки; генезис; зміст; напрями досліджень.

Kompaniets Victoria, Makaseev O. V. Economic psychology and behavioral economics: some features of the development and content of scientific fields.

This publication examines the issues of the genesis and main trends in the development of economic psychology and behavioral economics (behavioral economics) in foreign and domestic science, conceptually comprehending the content of these two modern interdisciplinary areas.

It has been established that the conceptual difference between these areas is determined by which specialists deal with them and, accordingly, what accents they place on decisions and human behavior in the economy – psychological or economic.

It is noted that the current trend in Western behavioral science is to combine the efforts of scientists working in the field of economic psychology and behavioral economics and other areas studying the problems of decision-making and behavior of people (their communities, households) in the field of economics.

Some relevant research directions of Western scientists working in the field of economic psychology and behavioral economics are highlighted.

The genesis of the development of domestic research in the fields of economic psychology and behavioral economics is understood. It is noted that the core of the Ukrainian school has been formed in the first direction, while the second direction is in a slow development stage and is mainly developing on the basis of Western studies. The research directions in the fields of economic psychology and behavioral economics are relevant and of strategic importance for the Ukrainian economy and business. It was noted that for the effective development of domestic research, which will reflect socio-cultural characteristics and have scientific and practical value, it is necessary to form a request from the government and business and attract funding for important scientific projects.

Key words: economic psychology; behavioral economic theory; interdisciplinary areas of behavioral science; genesis; content; research directions.

Постановка проблеми. Усі сучасні поведінкові науки, які з різних сторін вивчають людину та її поведінку або суспільство у цілому (економіка, соціологія, психологія тощо), пройшли три великі етапи. Перший пов'язаний із їх зародженням у надрах двох напрямів, що відображували світогляд людини – надрах теології та філософії. Адже саме філософія та теологія розмірковували про сенс життя людини, її особистість та поведінку у різних сферах буття, у т.ч. в господарській,

моральні норми такої поведінки, значення людини в житті суспільства, держави, господарства тощо.

Другий етап – це безпосередньо формування окремих наукових напрямків, коли різні поведінкові науки набували своєї самостійності.

Серед інших поведінкових наук економіка, і особливо психологія, порівняно пізно знайшли самостійність. На ранньому етапі розвитку в надрах філософії міркування про господарювання і про людську душу, її сутність й місце людини у світі фактично зливалися. За тривалістю цей «ранній етап» у древньому світі й середньовіччі десятикратно перевищує період, який називають новим часом. Це – останні двісті років, протягом яких виникли окремі наукові напрямки – економіка й психологія, що знайшли потім точку перетинання й загальних проблемних областей.

Відокремлення економіки, що існувала в межах філософії (моральної філософії) в окрему галузь, відбулось в західній цивілізації в XVII ст. і було пов'язано із процесом секуляризації та раціоналізації західного світу, виникненням емпіризму (Ф.Бекон) та безпосередньо із працями А.Сміта.

Саме А.Сміт дав поштовх виникненню *концепції «людини економічної»* – баченню людини лише як раціонального агента економічних відносин, концепції, що з одного боку стала на кілька століть основою бачення людини в західній економічній теорії, а з іншого, вже в XX ст. – стала предметом критики багатьох вчених та однією із головних причин кризи неокласичної економічної теорії.

На протязі XVIII – середини XX ст. в західному світі відбувався активний процес *розмежування поведінкових наук та формування дисциплінарного підходу*. Тому людина, її поведінка розглядалися в межах визначеного предмету, що не могло дати цілісного бачення, реально показати складний спектр факторів поведінки людини, її динаміку, процес прийняття рішень. Це вплинуло на формування помилкового бачення людини в економіці, значно обмежувало практичне застосування неокласичних концепцій економічної теорії.

І тільки наприкінці XX – початку XXI ст. у західній науці поступово розпочався зворотній, *об'єднувальний процес (третій етап розвитку поведінкових наук)*, коли ми стали свідками взаємо-

проникнення різних дисциплін і формування міждисциплінарних напрямів, зокрема тих, що вивчають економічну поведінку людини на основі синтезу психологічних та економічних знань, а саме – економічної психології та поведінкової економіки.

Слова, сказані ще у 1906 році відомим італійським соціологом та економістом Вільфредо Парето, і які Ричард Талер взяв у якості епіграфу до своєї книги, стали провіденціальними, адже вчений зазначив, що: «Основа політичної економії і в цілому будь-якої із соціальних наук – це, безсумнівно, психологія. Може, одного разу настане день, коли ми будемо здатні вивести закони соціальної науки з принципів психології» [цит. за 1].

Але, як доводить практика, народження будь-яких міждисциплінарних напрямів – завжди складний та суперечливий процес. Коли ж мова йде про науки, пов'язані із людиною та її поведінкою, тут завжди буде широке поле для дискусії та невирішених актуальних питань, до того ж пов'язаних з тим, що сучасний світ все більше ускладнюється та стрімко змінюється в усіх своїх складових.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нові міждисциплінарні дослідження на «зустрічі» психологічних та економічних знань та підходів пов'язані з такими течіями як економічна психологія, поведінкова економічна теорія, експериментальна економіка, нейроекономіка, постнекласичний менеджмент. Усі вони, на думку К.С. Безгіна та В.В. Ушкальова знаходяться в полі нової – поведінкової парадигми поведінкових наук [2]. Стара – нормативна парадигма представлена, на думку авторів, класичною економічною теорією, теорією ігор, класичним менеджментом, які не є міждисциплінарними.

Вітчизняні науковці, розуміючи необхідність в систематизації нових напрямків знань та порівнянні їх із «старими» підходами, намагались виконати ці завдання. Це знайшло відображення у ряді праць.

Так, досить змістовно порівняння підходів неокласичної та поведінкової теорій представлено у публікації Н. Г. Ушакової, І. І. Помінової [3].

Одна із перших системних спроб розібратися з поведінковою економікою як новим напрямом економічної теорії була здійснена

у монографії одеський вчених «Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика» за редакцією О. І. Павлова [4].

О. Длугопольський, Ю. Івашук досліджували спільні та відмінні риси експериментальної та поведінкової економік [5].

Деякі українські фахівці робили спробу розібратись у питанні «у чому ж полягає різниця поведінкової економічної теорії та економічної психології».

Так Л. Чернобай та Ю. Широн (2016) [6], намагаючись виділити відмінності у економічних та психологічних підходах до вивчення економічної поведінки суб'єкта економічних відносин, фактично ототожнили економічну психологію та поведінкову економіку.

Складність міждисциплінарних зв'язків економічної теорії та психології аналізував О. В. Чорний [7], акцентуючи увагу на існуванні саме двох різних напрямів економічної психології та поведінкової економіки, але не виявляючи їх різницю.

Отже, вітчизняні вчені намагались порівняти та виділити особливості, відокремити дослідницьке поле різних напрямків наукової думки, яка в тій чи іншій мірі пов'язана із дослідженням поведінки суб'єктів економічних відносин.

Але не розкритими залишилися питання концептуального осмислення та порівняння змісту, генезису та сучасних тенденцій розвитку економічної психології та поведінкової економіки як двох сучасних міждисциплінарних напрямів. **Розкриття цих питань і буде метою цієї публікації.**

Виклад основного матеріалу дослідження. *Спочатку стисло розкриємо питання генезису означених міждисциплінарних напрямів в зарубіжній та вітчизняній науці.*

Необхідно зазначити, що історично першим сформувався напрям економічної психології. Вперше поняття «економічна психологія» було введено французьким соціологом і криміналістом Габріелем Тардом у праці «Економічна психологія» (*La psychologie économique*) в 1903 році. Він і вважається (разом з американцем, економістом Джорджем Катона і з угорцем, психологом Ласло Гараї) засновником цієї міждисциплінарної науки, яка стала активно розвиватись з середини ХХ ст., особливо в європейському науковому просторі.

Розвиток цього напрямку у тому числі відображує створення у 1975 році Європейської групи досліджень в галузі економічної психології, яка вперше зустрілася в Тілбурзькому університеті (тоді відомому як Katholieke Hogeschool Tilburg). Пізніше, у 1982 році, на її основі була створена нині існуюча International Association for Research in Economic Psychology (IAREP) – Міжнародна асоціація дослідників у галузі економічної психології [8]. До активних учасників спільноти увійшло широке коло європейських дослідників, зокрема Герман Брандштеттер, Карл-Ерік Вернерід, Фред ван Раай, Еріх Кірхлер, Герріт Антонідес (Hermann Brandstätter, Karl-Erik Wärneryd, Fred van Raaij, Erich Kirchler, Gerrit Antonides). Асоціація стала у т.ч. засновницею міждисциплінарного журналу «Економічна психологія» [9].

Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. у міжнародній економічній психології вже сформувалися такі напрямки досліджень і підходи до рішення теоретичних і практичних завдань: психологія зайнятості; психологія грошей; психологія споживання; психологія нагромадження; психологія економічної поведінки; макроекономічна психологія; психологія підприємницької діяльності; психологія прийняття рішень у господарській діяльності [цит. за 10, с. 14].

Поведінкова економіка як окремий дослідницький напрям виникла пізніше – наприкінці ХХ ст., і пов'язана з іменами американо-ізраїльських психологів Данієля Канемана та Амоса Тверські й американських економістів Герберта Саймона та Ричарда Талера. Питання вивчення сприйняття, мислення, поведінки людини в різних економічних ситуаціях також відображені в працях Джорджа Акерлофа, Моріса Алле, Геррі Беккера, Вернона Сміта, Роберта Шилера. Причому практично увесь цей список (за виключенням Амоса Тверські, він не увійшов до нього адже Нобелівська премія не вручається посмертно) представлений нобелівськими лауреатами.

Ключовими факторами розвитку поведінкової економіки стали: знайдення практичного застосування теоретичних надбань вчених-психологів в економічній практиці і політиці (державній соціально-економічній політиці, політичних заходах, в практиці діяльності бізнесу та неекономічних організацій) та значна фінансова підтримка розвитку нового напрямку.

Так, Річард Талер вказував, що для розвитку досліджень у галузі поведінкової теорії в економіці, величезне значення мала *грантова підтримка фондів Р. Сейджа та А. Слоана*, що існувала в 1984–1992-ті роки. Про це пише у відповідній публікації історик поведінкової економіки Ф. Хекелом Він цитує слова з листування Талера і вказує на місію учасників програми, яка полягала у створенні нового напрямку в економічній науці: «У 1983-1984 році поведінкової економіки майже не існувало. Канеман і Тверські опублікували свою статтю в журналі «Економетрика», але її мало хто помітив. Однак не варто нехтувати значенням програм підтримки поведінкової економіки фондів Рассела Сейджа та Альфреда Слоана. Ці програми створили в її учасників відчуття місії» [11].

Крім Деніела Канемана, Амоса Тверські та Річарда Талера, учасниками програм були Джордж Акерлоф, Джордж Левенштейн, Роберт Шиллер, Вернон Сміт, Колін Камерер і багато інших. Завдяки цим ученим та їхнім послідовникам від початку 1980-х до середини 2000-х рр., поведінкова економіка сформувалася в потужну дослідницьку програму, застосовну до широкого поля наукових галузей. Висунуті ними теорії сформували своєрідний захисний пояс поведінкової економіки, який оточував ядро поведінкових ідей, що виникли раніше, але не були широко відомими економістам-теоретикам та практикам.

Щодо практичного застосування ключових відкриттів психологів для економіки. У першу чергу це було пов'язано із новими знаннями щодо особливостей роботи когнітивної сфери психіки людини й причин ірраціональності й систематичних помилок у прийнятті економічних рішень (особливості роботи двох систем мислення, дії евристик, когнітивних спотворень, фреймів, інших аномалій щодо сприйняття та переробки інформації та прийняття рішень, які не корелюють з поняттями економічної раціональності).

Якщо фахівці з економічної психології зосереджувались в Європі, вчені, що спрямовували свої дослідження в галузі поведінкової економічної теорії, в основному концентрувались в Америці, про що свідчить зокрема створення у 1982 році Society for the Advancement

of Behavioral Economics (SABE) – Спільноти розвитку поведінкової економіки, яка базується в Південній Америці [12].

Вітчизняні вчені спочатку, що є цілком логічним, долучились до західних досліджень у галузі економічної психології, причому провідну роль логічно мали вчені психологи. Перші публікації з'явилися вже на початку 90-х років. Пізніше стали активно виходити наукові та навчальні праці з цього напрямку (курси лекцій, посібники, підручники). Найбільш відомими навчально-методичними працями стали посібники Г. В. Ложкіна, В. В. Спасеннікова, В. Л. Комаровської, О. М. Лозинського, М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа, С.В. Фера [13-17].

Щодо наукових здобутків у галузі економічної психології – найбільш ґрунтовними стали розробки Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, які пов'язані, зокрема із працями Л.М. Карамушки, О.В. Креденцер. С.Д. Максименка.

Саме в межах Інституту психології імені Г.С. Костюка була створена окрема наукова спеціальність 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія для захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Карамушка Л.М. є відомим фахівцем у сфері організаційної та економічної психології, національним представником України в Міжнародній Асоціації з проблем наукових досліджень у сфері економічної психології (IAREP). Під науковим керівництвом професора співробітниками та аспірантами лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту здійснюються дослідження у таких напрямках як: психологія мотивації підприємництва; психологічні особливості підприємницької діяльності різних сфер господарювання, психологічні особливості ставлення до грошей різних соціальних груп, психологія менеджерів мережевого маркетингу, економіко-психологічні аспекти діяльності організацій різних сфер та форм власності та ін.).

Окремим напрямком є дослідження, які здійснюються під керівництвом професора В. В. Москаленко. Основна увага в них направлена на виявлення особливостей економічної соціалізації різних верств населення, зокрема молоді, в умовах трансформації суспільства та

факторів, що впливають на такий процес. Досліджуються також такі проблеми, як психологія грошей та їх соціалізуюча функція; підприємливість як соціалізованість особистості ринкової економіки; особливості ставлення підлітків до ринкової економіки українського суспільства та їх уявлень про бізнес тощо [17].

Серед інших центрів, які розробляють проблеми економічної психології, слід назвати кафедру психології та педагогіки НТУУ «КПІ» (зав. кафедри – О. В. Винославська, проф. Г. В. Ложкін та ін.), де досліджуються загальні проблеми економічної психології, етичні основи підприємницької діяльності, методи та форми підготовки психологів з цього напрямку та ін. [17].

Що стосується вітчизняної економічної науки, міждисциплінарні економіко-психологічні дослідження впроваджувались науковцями й освітянами досить повільно, адже досить тривалий час в полі вітчизняної економічної теорії існувало певне табу на використання психологічних знань.

Автору цієї публікації пощастило запровадити нову на той час дисципліну «Економічна психологія» в навчальний план підготовки економістів за спеціальністю «економіка підприємства» з 2006 року тільки завдяки сполученню сприятливих факторів, у т.ч. не тільки власній зацікавленості, а й у першу чергу, підтримці наукового консультанта – професора Дикань В.Л., який мав великий практичний досвід управління підприємством. Саме практикам управління підприємствами відомо наскільки важливими в досягненні позитивних економічних результатів є знання основ психології людини й наявність певного психологічного таланту керівника.

За даним напрямом були опубліковані відповідні методичні розробки [10; 18; 19] та розділи монографії, присвячені дослідженню теоретичних питань економічної психології «Морально-психологічна детермінація у регуляції економічної діяльності» [20, с. 145–167] та результатам авторського дослідження підрозділ «Оцінка економічної свідомості сучасних українців» [20, с.203-213], розділ «Дослідження психологічної моделі управління управлінців залізничного транспорту» [21, с. 145–172].

Також у 2016 році, після успішного захисту Польовою В.В.

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08. 00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) було опубліковано монографію «Управління трудовою поведінкою працівників підприємств залізничного транспорту (соціокультурні домінанти)» [22]. В праці вперше на основі застосування підходів економічної психології було розроблено теоретико-методичні положення та науково-практичні рекомендації щодо комплексного управління трудовою поведінкою працівників підприємств залізничного транспорту відповідно до парадигми домінуючого впливу на її формування, реалізацію та розвиток соціокультурних детермінант.

Але, з власного досвіду наукової роботи щодо психологізації економічних досліджень, можливо констатувати, що серед спільноти науковців економістів тоді існував досить великий скепсис щодо доречності цього напрямку.

Цю ж проблему відзначає Чорний О. В.: «потрібно звернути увагу і на те, що відносини між професійними психологами та економістами перебувають на стадії становлення, а відповідно, відбувається регуляція взаємовідносин між професійними сферами. Професійні економісти дещо скептично ставляться до подібних міждисциплінарних досліджень, в той час, як психологи показують більше ентузіазму» [7].

Актуалізація необхідності застосування психологічних знань у економічній науці була пов'язана із активним розвитком вже не економічної психології, а поведінкової економіки або точніше – поведінкової економічної теорії. Але дослідження цього напрямку у вітчизняному просторі економічної освіти та науки стали активно розвиватись значно пізніше, ніж у галузі економічної психології (приблизно з 2015-16 рр). І певний період часу, коли економісти стали засвоювати новий пласт знань, *виникла певна плутанина у цих двох міждисциплінарних напрямках.* Деякі вчені, як ми вже зазначали, навіть стали ототожнювати їх.

Проблема також полягала в тому, що у вітчизняній економічній науці ще не встиг сформуватись свій поведінковий напрям, як це було з економічною психологією, якою займались на академічному рівні.

Наші вчені користувались і користуються переважно західними дослідженнями. І, на нашу думку, це досить сильно обмежує теоретичний розвиток цього напрямку та практичне використання нових наукових здобутків, адже вони повинні мати соціокультурне підґрунтя.

Публікації, які стали з'являтися далі, в основному були спрямовані на те, щоб осмислити різні здобутки представників західної поведінкової економічної теорії. І поки що українські вчені переважно продовжують рухатись в цьому ж напрямі. Хоча є і виключення щодо соціокультурного осмислення.

Особливо активно і системно вивчаються поведінкові фінанси. І серед системних праць слід виділити відповідний навчальний посібник, автори – П.О. Нікіфоров, М.Г. Марич (2022, 2024 рр.). Осмислюючи західні дослідження вчені зазначають, що «закономірності поведінкових упереджень у різних країнах проявляються по-різному, адже різним і специфічним є середовище неформальних інститутів, у якому люди приймають свої економічні (і не тільки власне економічні) рішення» [23, с.12].

Велику цікавість викликає системне наукове дослідження Якимової Н. С. «Поведінкові моделі суб'єктів ринку праці в новій економіці», представлене в 2021 році на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика [24]. В ньому автор вперше у вітчизняній науці розглядає велике коло актуальних питань стосовно можливостей застосування поведінкового підходу до регулювання вітчизняного ринку праці з урахуванням його особливостей, соціокультурного осмислення.

Ми ще повернемося до актуальних напрямків досліджень та тенденції розвитку поведінкової економіки та економічної психології, а наразі необхідно з'ясувати принципову різницю цих напрямів, відповідаючи на питання: «Що ж вивчає економічна психологія? І що вивчає поведінкова економіка?».

Почнемо з економічної психології. Необхідно зазначити, що сутність напрямку визначається різними вченими, як психологами, так і економістами, приблизно однаково, що свідчить про його певну

усталеність і сформованість. В таблиці 1 ми навели визначення провідних у цьому напрямі українських вчених та визначення, які надаються європейськими фахівцями і подані на сторінці IAREP та заснованого цією асоціацією журналу «Економічна психологія».

Таблиця 1

Визначення наукового напрямку «економічна психологія» з погляду різних науковців

Автор	Визначення
Ложкін Г. В., Комаровська (2014)	Економічна психологія досліджує людину в світі речей, психологію учасника господарської діяльності, психологічні закономірності регуляції поведінки і діяльності людини в економічному середовищі суспільства. В широкому розумінні економічна психологія є психологією суб'єкта господарських відносин, яким може бути одна людина, нація, організація чи держава [14, с. 17].
Бутко М.П. Неживенко А. П., Пєпа Т. В. (2016)	Економічна психологія – це науковий напрям, що вивчає поведінку людей в умовах економічних стосунків, тобто в умовах виробництва, розподілу, обміну, споживання, володіння й управління [16, с. 9]
Фєра С. В. (2020)	Економічна психологія – це міждисциплінарний науковий напрям, що вивчає закономірності взаємодії і взаємного впливу економічних чинників і психологічних явищ, пов'язаних з відображенням різних сторін економічного життя і регуляцією економічної поведінки [17, с. 10]
Міжнародна асоціація дослідників у галузі економічної психології (IAREP)	Економічна психологія займається як психологічними механізмами, завдяки яким здійснюється економічна поведінка, так і психологічними ефектами економічних подій [8].
Журнал економічної психології Journal of Economic Psychology	Економічна психологія як дисципліна вивчає психологічні механізми, які складають основу економічної поведінки. Вона має справу з рішеннями (індивідуальними або інтерактивними), перевагами, судженнями та факторами, що впливають на них, а також з наслідками суджень та рішень для економіки та суспільства. Дослідження в галузі економічної психології зазвичай стосуються рівня окремої особи, яка приймає рішення, хоча іноді також торкається поведінки домогосподарства або групи [9].

В авторському конспекті лекцій (2013 р.) ми зазначили, що: *«Економічна психологія вивчає психологічні закономірності економічної поведінки та взаємодії між людьми як суб'єктами економічних відносин; закономірності взаємодії та взаємного*

впливу економічних факторів та психологічних явищ у регуляції економічної поведінки.

Предметом вивчення економічної психології є психологічні закономірності економічної поведінки і взаємодії між людьми як суб'єктами економічних відносин.

Об'єктом вивчення економічної психології є – господарюючий суб'єкт представлений на різних рівнях» [10].

Що стосується визначення *поведінкової економіки*, які ми навели у таблиці 2, – тут ми стикаємось з більш широкою палітрою думок західних та вітчизняних вчених: українські вчені роблять акцент на прийнятті рішень й взаємозв'язок з психологією, західні визначення дають більш широке визначення, воно простирається на дослідження людської поведінки й застосуванні у цих дослідженнях не тільки психології а й широкого кола інших наук, включаючи біологію, нейропсихологію, політику та право (визначення ЖВЕР).

Таблиця 2

Визначення наукового напрямку «поведінкова економіка» з погляду різних науковців

Автор	Визначення
1	2
Річард Талер	Поведінкова економіка – це економічна теорія, яка заснована на реалістичних припущеннях і описі людської поведінки. Це просто економічна теорія з більшою пояснюючою силою (with more explanatory power), оскільки моделі краще відповідають даним [25].
Морріс Альтман	Це наука, яка досліджує, як ведуть себе реальні люди в реальних умовах. Дана галузь просто додає деякі додаткові інструменти до економічного інструментарію, допомагаючи розібратися, чому люди приймають саме ті рішення, які вони приймають [26].
Ден Аріелі	Поведінкова економіка являє собою нову наукову дисципліну, що зв'язує воедино питання економіки і психології ... Я намагався зрозуміти не тільки поведінку, а й процеси прийняття рішень, які стоять за такою поведінкою – вашою, моєю, будь-якої іншої людини [27, с.3].
Ерік Енгнер	Поведінкова економіка – спроба поліпшення прогностичної сили економічної теорії, яка пропонує їй більш правдоподібні психологічні підстави, – краще розуміється як гілка когнітивних наук. Історично поведінкова економіка була прямим наслідком когнітивної революції [цит за 28].

Продовження таблиці 1

1	2
Роман Шеремета (американська школа)	Поведінкова економіка – це галузь економіки, що досліджує: – вплив соціальних, когнітивних та емоційних чинників на економічну поведінку; – прийняття економічних рішень окремими особами і установами та наслідки цього впливу на ринкові змінні (ціни, прибуток, розміщення ресурсів) [29].
Баранов В.В.	Поведінкова економіка — це відносно новий напрямок в економічній науці, який досліджує, як емоції, психологічні фактори та когнітивні обмеження впливають на прийняття раціональних рішень та поведінку людей в економічних ситуаціях. Поведінкова економіка є розділом економічної науки, який досліджує, як люди приймають рішення в умовах невизначеності та обмеженої раціональності [30].
Нікіфоров П.О., Марич М.Г.	Поведінкова економіка – новий науковий напрямок, який на засадах міждисциплінарності, тобто на засадах постулатів різних суспільних наук, обґрунтовує закономірності, причини та наслідки прийняття змістовно неідеальних економічних рішень, як під впливом різних поведінкових упереджень, так і на основі наявної інформаційної асиметричності. ...поведінкова економіка не є доповненням до економічної теорії, це по-суті окремий, самостійний напрям економічної науки, який показує, що прийняття раціонального рішення (тобто максимізації позитивного ефекту від благ і ресурсів) шляхом зіставлення граничного доходу і граничних витрат – це лише один із можливих варіантів прийняття рішення, але аж ніяк не об'єктивний закон, який завжди і повсюди наслідують усі суб'єкти прийняття рішень [23, с.11-12]. Основна ідея поведінкової економіки – це, скоріше, не констатація існування... поведінкових упереджень, а, мабуть, можливість створювати моделі, які б пояснювали поведінкові упередження системно, комплексно, щоб і прогнозувати поведінку людей, і мінімізувати негативні її наслідки.
Якімова Н.С.	Поведінкова економіка – це сфера наукового знання, що вивчає процес прийняття рішення економічним агентом, вплив економічних рішень на економічну систему та її елементи і взаємодію агентів в економічній системі [24, с.126].
Журнал поведінкової економіки для політики Journal of Behavioral Economics for Policy (JBEP)	Поведінкова економіка – це інтеграція економічної теорії та інших суміжних дисциплін, включаючи, але не обмежуючись психологією, нейронаукою, фінансами, біологією, соціологією, антропологією, політологією та правом. Поведінкова економіка за своєю суттю є міждисциплінарною. Мета цього міждисциплінарного дослідження краще зрозуміти поведінку людини. Наша унікальна увага зосереджена на наслідках поведінкової економіки для державної політики та структури для політиків [31].

В авторському конспекті лекцій (2021 р.) ми зазначили, що:

«Поведінкова економіка являє собою сферу економіки, що досліджує вплив когнітивних, соціальних та емоційних факторів на прийняття рішень суб'єктами економічних відносин в умовах обмеженої раціональності, і вивчає економічні результати даного впливу. Це наука, яка вивчає реальну поведінку економічних суб'єктів і відповідні психологічні фактори, які впливають на економічну поведінку. Поведінкова економіка не є гілкою психології, і вона не тотожна економічній психології. Психологія вивчає психіку людини в усьому її різноманітті, а в поведінковій економіці використовуються психологічні моделі для пояснення економічних феноменів» [28].

Основним об'єктом вивчення поведінкової економіки є межі раціональності економічних агентів.

Отже, концептуальна різниця двох напрямів, у тому вигляді, як вони сформовані, полягає в тім, які фахівці ними займаються та, відповідно, які акценти щодо рішень та поведінки людини в економіці ними робляться.

Поведінкова економіка – міждисциплінарна галузь економічної теорії, що враховує в явному вигляді психологічні особливості людського сприйняття, судження і дії при прийнятті тих чи інших економічних рішень.

Економічна психологія – міждисциплінарна галузь психологічної науки про економічну поведінку і психічні процеси людини, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням товарів і послуг.

Загальним в двох напрямках, на нашу думку є – дослідження прийняття рішень та поведінки людини в економіці, у т.ч. відповіді на питання:

- як поводить себе людина в реальній економіці;
- як людина робить вибір та приймає рішення в реальній економіці;
- якими є соціально-психологічні фактори прийняття рішень;
- якими є наслідки прийняття рішень;
- як можливо скоригувати процес прийняття рішень, підштовхнути людину до прийняття більш ефективного рішення з точки зору отримання певного економічного ефекту (користі).

З точки зору практичної цінності цих напрямів – можливості використання знань, досліджень на різних рівнях, на нашу думку це:

Особистісний рівень – аналіз власної поведінки, її корегування, покращення (внутрішньоособистісний простір, соціально-економічний простір);

Професійний рівень (мікро економіка) – аналіз поведінки суб'єктів економіки (персоналу, споживачів, організацій тощо), покращення діяльності організації;

Міжособистісний, груповий рівень – аналіз поведінки членів групи, поліпшення взаємодії, співпраці, клімату, задоволеності, віддачі;

Професійний рівень (макроекономіка) – аналіз поведінки суб'єктів економіки, розробка ефективних соціально-економічних стратегій, програм, заходів.

Далі розглянемо питання сучасних трендів та перспектив розвитку економічної психології та поведінкової економіки. Незважаючи на те, що ми довели те, що напрямки відрізняються, наразі в просторі західної науки спостерігається тенденція до об'єднання зусиль вчених, які працюють в цих та інших напрямках, які вивчають проблематику прийняття рішень та поведінки людей (їх спільнот, домогосподарств) в сфері економіки.

Ось що ми можемо прочитати на сторінці IAREP: «Міжнародна асоціація досліджень у галузі економічної психології є міждисциплінарним науковим товариством, що займається всіма областями, в яких перетинаються дисципліни економіки та психології, включаючи поведінкову економіку, експериментальну економіку та прийняття рішень».

IAREP працює в тісній співпраці з SABE. Різні назви двох організацій відображають той факт, що одна була заснована в основному психологами, інша – переважно економістами, але на практиці їхні інтереси багато в чому збігаються.

На сторінці журналу економічна психологія (<https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-economic-psychology>) зазначено, що цілями видання є дослідження в галузі економічної психології та поведінкової економіки.

Також описана та сама тенденція, яка була зазначена нами на початку публікації: «Історично економічна психологія розвивалася як галузь психології, тоді як поведінкова економіка виросла як підгалузь економіки. Отже, наприклад в економічній психології традиційно уникали припущення про раціональність.

Однак останнім часом ці відмінності зникають. Ми вітаємо будь-які дослідження поведінкової економіки у журналі економічної психології. Ми також відкрито вітаємо дослідження у суміжних галузях, включаючи нейроекономіку, психологію споживачів, психологію виборців та поведінкову теорію ігор, якщо вони роблять значний внесок у розуміння психологічних процесів, залучених до економічної поведінки та рішення.

Крім того, ми вітаємо заявки з традиційних галузей економічної психології, включаючи психологічні аспекти, пов'язані з інфляцією, безробіттям, бідністю, оподаткуванням, економічним розвитком, економічною грамотністю, особистими фінансами та поведінкою ринку».

Найбільш популярними, практико-орієнтованими та новими напрямками досліджень європейських вчених, що працюють у напрямі економічної психології, за період з 2019 по 2024 рр., якщо виходити з аналізу деяких джерел, є такі [32–34]:

- екологічна психологія та етичне споживання;
- цифрова поведінка та використання смартфонів;
- щастя та економічне благополуччя;
- етична ділова поведінка в організації;
- проблеми безумовного базового доходу;
- борги та надмірна заборгованість приватних домогосподарств;
- психологія у дизайні продукту;
- гендерні відмінності економічної поведінки; податкова поведінка

в нових економічних умовах.

Напрями досліджень які стали найбільш розвинутими і асоціюються саме із поведінковою економікою це: дія на прийняття рішень у різних сферах економіки різних ірраціональних факторів, у т. ч. пов'язаних із особливістю роботи когнітивної системи людини, факторів пов'язаних із дією соціальних норм та стереотипів.

В окремий популярний блок досліджень входять:

- теорія та практика поведінкових фінансів;
- поведінковий маркетинг;
- дослідження та застосування поведінкових втручань.

Але поведінкова економічна теорія – як напрям ще не є досить сформованим і містить кілька різних течій, що визнає багато науковців.

На нашу думку, вельми актуальними, практико-орієнтованими, такими, що мають стратегічне значення, напрямами досліджень для вітчизняних науковців, є дослідження пов'язані із виявленням особливостей економічної свідомості, процесів прийняття рішень та здійснення вибору представниками молодих поколінь українців (покоління зумерів та нового покоління «альфа») адже під впливом розвитку технологій, у т. ч. ШІ, зміни способу життя та освіти, представники цих поколінь мають суттєві особливості у роботі когнітивної, емоційної та вольової сфер психіки, відповідно вони мають особливості у мотивації та моделях економічної поведінки, які ще мало досліджені вітчизняними фахівцями.

Ми у відповідній публікації звертались до аналізу особливостей економічної поведінки зумерів [35], спираючись на широко відомі міжнародні дослідження соціологів, але цього замало.

Нова актуальна проблематика для вітчизняних науковців, яка має практичну цінність, пов'язана із дослідженнями економічної свідомості та економічної поведінки вразливих груп населення (інвалідів війни, переселенців, людей які мають психологічну травму внаслідок воєнної агресії).

Такі дослідження потребують спільних зусиль фахівців різного напрямку та фінансової підтримки держави і бізнесу адже вони впливають на їх економічну безпеку.

В міжнародній практиці використання поведінкового підходу та поведінкових моделей вже знайшло практичне застосування в напрямі забезпечення економічної безпеки держави та бізнесу. У першу чергу мова йде про напрям створення культури запобігання корупції та культури доброчесності в суспільстві та бізнесі. Ми

також звертались до цієї проблеми [36], але дослідження необхідно продовжувати адже необхідно розроблювати конкретні практичні рекомендації щодо створення такої культури в нашому суспільстві та бізнесі, що передбачує вивчення не тільки західного досвіду але й *соціокультурних особливостей нашого суспільства, бізнесу, інституту державної влади.*

Висновки. Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. у поведінкових науках сформувався чіткий тренд взаємопроникнення і взаємодії різних дисциплін і формування різних міждисциплінарних напрямів, зокрема тих, що вивчають прийняття економічних рішень та економічну поведінку людини на основі синтезу психологічних та економічних знань, а саме – економічної психології та поведінкової економіки. Як показав аналіз, концептуальна різниця цих двох напрямів обумовлена тим, які фахівці ними займаються та, відповідно, які акценти, щодо рішень та поведінки людини в економіці, ними робляться – психологічні чи економічні.

Незважаючи на те, що історично економічна психологія розвивалася як галузь психології, тоді як поведінкова економіка виросла як підгалузь економіки, наразі в просторі західної науки спостерігається тенденція до об'єднання зусиль вчених, що працюють в цих та інших напрямках й вивчають проблематику прийняття рішень та поведінки людей (їх спільнот, домогосподарств) в сфері економіки.

Вітчизняна економічна психологія почала формуватись на початку 90-х рр.. ХХ ст. на основі як західних досліджень, так і власних психологічних шкіл. З часом була сформована наукова спільнота дослідників, які мають власні напрацювання, що відображують особливості вітчизняної психологічної науки та українського суспільства.

Розвиток поведінкової економічної теорії почався у просторі вітчизняної економічної науки значно пізніше. Ідеї психологізації економічних знань розвивались дуже повільно, сприймались із скепсисом. Наразі вітчизняні вчені, які працюють в цьому напрямі, переважно орієнтовані на західні дослідження. Для ефективного розвитку вітчизняних досліджень, які будуть відображувати

соціокультурні особливості та мати наукову й практичну цінність, необхідно формування запиту із боку держави та бізнесу та залучення фінансування важливих наукових проєктів.

Актуальними, такими, що мають стратегічне значення для української економіки та бізнесу, напрямами досліджень є: дослідження особливостей економічної свідомості, процесів прийняття рішень та здійснення вибору характерних для молодих поколінь українців та для вразливих груп населення; дослідження проблем забезпечення економічної безпеки держави та бізнесу, що пов'язані із змістом економічної свідомості сучасного населення України та формуванням культури доброчесності.

Список бібліографічних посилань

1. Thaler, R.H. (2015), *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*. New York: W.W. Norton & Company, 432 p.
2. Безгін, К. С., Ушкальов, В. В. (2019). Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності. *Економіка України*, [online] 7–8, с. 3–15. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2019_7-8_3 [Accessed 6 Feb. 2025].
3. Ушакова, Н. Г., Помінова, І. І. (2019). Поведінкова економіка в парадигмальній структурі сучасної економічної теорії. *Бізнес Інформ*, 9, с. 8–13.
4. Павлов, О. І., Кулаковська, В. А. та Сумафотова, В. А. (2016). *Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика*. Одеса: Астропринт, 172 с.
5. Длугопольський, О., Івашук, Ю. (2014). Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Данієля Канемана. *Вісник Тернопільського національного економічного університету*, 1, с. 180–193.
6. Чернобай, Л., Широн, Ю. (2016). Поведінкова економіка: сутність та підходи до визначення. *Психологічні виміри культури, економіки, управління*, 8, с. 71–78.
7. Чорний, О. В. (2018). Економічна наука та психологія: міждисциплінарні зв'язки. *Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики*, 12, с. 7–15.
8. *International Association for Research in Economic Psychology (IAREP)*. [online]. Available at: <https://www.iarep.org/> [Accessed 6 Feb. 2025].
9. *Economic Psychology*. [online]. Available at: <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-economic-psychology> [Accessed 6 Feb. 2025].

10. Компанієць, В.В., Шраменко, О.В. (2013). *Економічна психологія*. Харків: УкрДАЗТ, ч. 1, 55 с.

11. Neukelom, F. (2012). The Alfred P. Sloan and Russell Sage Foundations' Behavioral Economics Program, 1984–1992. *Science in Context*, 25 (2), pp. 263–286.

12. *Society for the Advancement of Behavioral Economics (SABE)*. [online]. Available at: <https://sabeconomics.org> [Accessed 6 Feb. 2025].

13. Ложкін, Г. В. Спасенніков, В. В. та Комаровська, В. Л. (2004). *Економічна психологія*. Київ: ВД Професіонал, 304 с.

14. Ложкін, Г. В., Комаровська, В. Л. (2014). *Економічна психологія* [online]. Available at: <https://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/3e6fc168da3545918f56cc8d29744ad0.pdf> [Accessed 6 Feb. 2025].

15. Лозинський, О. М. (2015). *Економічна психологія та психологія підприємництва*. Львів: Тріада плюс, 246 с.

16. Бутко, М. П. Неживенко, А. П. та Пепа, Т. В. (2016). *Економічна психологія*. Київ: Центр учбової літератури, 232 с.

17. Фера, С. В. (2020). *Економічна психологія*. Чернівці: ФОП Балакіна С.М., 164 с.

18. Компанієць, В.В. (2013). *Економічна психологія*. Харків: УкрДАЗТ, ч. 2, 56 с.

19. Компанієць, В.В. (2013). *Економічна психологія*. Харків: УкрДАЗТ, ч. 3, 66 с.

20. Компанієць, В. В. (2011). Розвиток соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Духовно-моральна соціально-економічна система. У: *Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі*. Харків : УкрДАЗТ, ч. 1, 305 с.

21. Компанієць, В. В. (2012). Якість управління соціально-економічними системами: духовно-моральні та культурні пріоритети (на прикладі залізничного транспорту). У: *Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі*. Харків : УкрДАЗТ, ч. 2, 296 с.

22. Компанієць, В. В., Польова, В. В. (2016). *Управління трудовою поведінкою працівників підприємств залізничного транспорту (соціокультурні домінанти)*. Харків: Лідер, 298 с.

23. Нікіфоров, П.О., Марич, М.Г. (2024). *Поведінкові фінанси*. 2-е вид., доповн. і перероб. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 181 с.

24. Якімова, Н.С. (2021). *Поведінкові моделі суб'єктів ринку праці в новій економіці*. Докт. екон. наук: 08.00.07. Донецьк.

25. Талер, Р. (2018). *Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення*. Київ: Наш формат, 464 с.
26. Altman, M. (2008). Behavioral Economics, Economic Theory and Public Policy. *Australasian Journal of Economic Education*, 5, pp. 1–55.
27. Аріелі, Д. (2018). *Передбачувана ірраціональність*. Київ: Видавництво Старого Лева, 296 с.
28. Компанієць, В.В., Полякова, О.М. (2021). *Економічна психологія*. Харків: УкрДУЗТ, ч. 4, 91 с.
29. Шеремета, Р. (2020). *Гостьова лекція для «Агрокебетів» про поведінкову економіку* [online]. Available at: https://blog.agrokebety.com/romansheremeta_behavioraleconomics [Accessed 6 Feb. 2025].
30. Баранов, В.В. (2024). Роль поведінкової економіки в розумінні прийняття економічних рішень. *Академічні візії*, [online] 28. Available at: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/921> [Accessed 6 Feb. 2025].
31. Heukelon, F., Sent, E. (2017). Behavioral economics : from advising organizations to nudging individuals. The Society for the Advancement of Behavioral Economics (SABE). *Journal of Behavioral Economics for Policy (JBEP)*, [online] 1, 1, pp. 5–10. Available at: <https://sabeconomics.org/jbep/> [Accessed 6 Feb. 2025].
32. Gangl, K., Kirchler, E. (2020). *A Research Agenda for Economic Psychology* [online]. Edward Elgar Publishing, 232 p. Available at: <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/a-research-agenda-for-economic-psychology-9781839108396.html> [Accessed 6 Feb. 2025].
33. *Journal of Economic Psychology*. [online]. Available at: <https://research.com/journal/journal-of-economic-psychology> [Accessed 6 Feb. 2025].
34. London School of Economics and Political Science (LSE). *Economic Psychology. Our expertise* [online]. Available at: <https://www.lse.ac.uk/PBS/Research/Economic-Psychology> [Accessed 6 Feb. 2025].
35. Компанієць, В. В. (2020). Трансформація ценностно-мотиваційного портрета и модели економічного поведіння покоління Z и ризики для соціально-економічних систем. У: *Управління економікою: теорія та практика*. Київ: НАН України; Ін-т економіки пром-сті, с. 152–169.
36. Компанієць, В. В., (2024). Формування культури доброчесності в суспільстві та бізнес-діяльності (концептуальне осмислення нових світових тенденцій на основі соціокультурної парадигми). *Вісник економіки транспорту і промисловості*, [online] 86, с. 249–265. Available at: <https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/86-1.pdf> [Accessed 6 Feb. 2025].

References

1. Thaler, R.H. (2015), *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*. New York: W.W. Norton & Company, 432 p.
2. Bezghin, K. S., Ushkalov, V. V. (2019). Povedinkova ekonomika: epistemichniy povorot u traktuvanni ratsionalnosti [Behavioral economics: an epistemic turn in the interpretation of rationality]. *Ekonomika Ukrainy* [Economy of Ukraine], [online] 7–8, pp. 3–15. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2019_7-8_3 [Accessed 6 Feb. 2025].
3. Ushakova, N. H., Pominova, I. I. (2019). Povedinkova ekonomika v paradyhmalnii strukturі suchasnoi ekonomichnoi teorii [Behavioral economics in the paradigmatic structure of modern economic theory]. *Biznes Inform* [Business Inform], 9, pp. 8–13.
4. Pavlov, O. I., Kulakovska, V. A. and Sumafotova, V. A. (2016). *Sotsialna, povedinkova, adaptivna ekonomika: teoriia ta praktyka* [Social, behavioral, adaptive economics: theory and practice]. Odesa: Astroprynt, 172 p.
5. Dluhopolskyi, O., Ivashuk, Yu. (2014). Eksperymentalna ta povedinkova ekonomika: vid Vernona Smita do Daniela Kanemana [Experimental and Behavioral Economics: From Vernon Smith to Daniel Kahneman]. *Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu* [Bulletin of the Ternopil National Economic University], 1, pp. 180–193.
6. Chernobai, L., Shyron, Yu. (2016). Povedinkova ekonomika: sutnist ta pidkhody do vyznachennia [Behavioral economics: essence and approaches to definition]. *Psykhologichni vymiry kultury, ekonomiky, upravlinnia* [Psychological dimensions of culture, economics, and management], 8, pp. 71–78.
7. Chornyi, O. V. (2018). Ekonomichna nauka ta psykhohiia: mizhdystyplinarni zviazky [Economics and Psychology: Interdisciplinary Connections]. *Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky* [Economics. Finance. Management: current issues of science and practice], 12, pp. 7–15.
8. *International Association for Research in Economic Psychology (IAREP)*. [online]. Available at: <https://www.iarep.org/> [Accessed 6 Feb. 2025].
9. *Economic Psychology*. [online]. Available at: <https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-economic-psychology> [Accessed 6 Feb. 2025].
10. Kompaniiets, V.V., Shramenko, O.V. (2013). *Ekonomichna psykhohiia* [Economic psychology]. Kharkiv: UkrDAZT, ch. 1, 55 p.
11. Heukelom, F. (2012). The Alfred P. Sloan and Russell Sage Foundations' Behavioral Economics Program, 1984–1992. *Science in Context*, 25 (2), pp. 263–286.

12. *Society for the Advancement of Behavioral Economics (SABE)*. [online]. Available at: <https://sabeconomics.org> [Accessed 6 Feb. 2025].
13. Lozhkin, H. V. Spasiennikov, V. V. and Komarovska, V. L. (2004). *Ekonomichna psykholohiia* [Economic psychology]. Kyiv: VD Profesional, 304 p.
14. Lozhkin, H. V., Komarovska, V. L. (2014). *Ekonomichna psykholohiia* [Economic psychology] [online]. Available at: <https://portal.iapm.edu.ua/portal/media/books/3e6fc168da3545918f56cc8d29744ad0.pdf> [Accessed 6 Feb. 2025].
15. Lozynskiy, O. M. (2015). *Ekonomichna psykholohiia ta psykholohiia pidpriemnytstva* [Economic psychology and psychology of entrepreneurship]. Lviv: Triada plus, 246 p.
16. Butko, M. P. Nezhyvenko, A. P. and Pepa, T. V. (2016). *Ekonomichna psykholohiia* [Economic psychology]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 232 p.
17. Fera, S. V. (2020). *Ekonomichna psykholohiia* [Economic psychology]. Chernihiv: FOP Balykina S.M., 164 p.
18. Kompaniiets, V.V. (2013). *Ekonomichna psykholohiia* [Economic psychology]. Kharkiv: UkrDAZT, 2,56 p.
19. Kompaniiets, V.V. (2013). *Ekonomichna psykholohiia* [Economic psychology]. Kharkiv: UkrDAZT, 3, 66 p.
20. Kompaniiets, V. V. (2011). Rozvytok sotsialno-ekonomichnykh system u dukhovno-moralnomu ta sotsiokulturnomu vymiri. Dukhovno-moralna sotsialno-ekonomichna sistema [Development of socio-economic systems in the spiritual-moral and socio-cultural dimension. Spiritual-moral socio-economic system]. In: *Upravlinnia rozvytkom sotsialno-ekonomichnykh system u dukhovno-moralnomu ta sotsiokulturnomu vymiri* [Management of the development of socio-economic systems in the spiritual-moral and socio-cultural dimension]. Kharkiv: UkrDAZT, p. 1, 305 p.
21. Kompaniiets, V. V. (2012). Yakist upravlinnia sotsialno-ekonomichnymy systemamy: dukhovno-moralni ta kulturni priorytety (na prykladi zaliznychnoho transportu) [Quality of management of socio-economic systems: spiritual-moral and cultural priorities (using the example of railway transport)]. In: *Upravlinnia rozvytkom sotsialno-ekonomichnykh system u dukhovno-moralnomu ta sotsiokulturnomu vymiri* [Management of the development of socio-economic systems in the spiritual-moral and socio-cultural dimension]. Kharkiv: UkrDAZT, p. 2, 296 p.
22. Kompaniiets, V. V., Polova, V. V. (2016). *Upravlinnia trudovoiu povedinkoiu pratsivnykiv pidpriemstv zaliznychnoho transportu (sotsiokulturni dominanty)* [Management of work behavior of employees of railway transport enterprises (sociocultural dominants)]. Kharkiv: Lider, 298 p.

23. Nikiforov, P.O., Marych, M.H. (2024). *Povedinkovi finansy* [Behavioral finance]. 2 ed, dopovn. i pererob. Chernivtsi: Chernivets. nats. un-t. im. Yu. Fedkovycha, 181 p.

24. Yakymova, N.S. (2021). *Povedinkovi modeli subiektiv rynku pratsi v novii ekonomitsi* [Behavioral models of labor market actors in the new economy]. Dokt. ekon. nauk: 08.00.07. Donetsk.

25. Taler, R. (2018). *Povedinkova ekonomika. Yak emotsii vplyvaiut na ekonomichni rishennia* [Behavioral Economics: How Emotions Influence Economic Decisions]. Kyiv: Nash format, 464 p.

26. Altman, M. (2008). Behavioral Economics, Economic Theory and Public Policy. *Australasian Journal of Economic Education*, 5, pp. 1–55.

27. Arieli, D. (2018). *Peredbachuvana irratsionalnist* [Presumed irrationality]. Kyiv: Vydavnytstvo Staroho Leva, 296 p.

28. Kompaniiets, V.V., Poliakova, O.M. (2021). *Ekonomichna psykhologhiia* [Economic psychology]. Kharkiv: UkrDUZT, ch. 4, 91 p.

29. Sheremeta, R. (2020). *Hostova leksiia dlia «Ahrokebetiv» pro povedinkovu ekonomiku* [Guest lecture for «Agrokebets» on behavioral economics] [online]. Available at: https://blog.agrokebety.com/romansheremeta_behavioraleconomics [Accessed 6 Feb. 2025].

30. Baranov, V.V. (2024). Rol povedinkovoi ekonomiky v rozuminni pryiniattia ekonomichnykh rishen [The role of behavioral economics in understanding economic decision-making]. *Akademichni vizii* [Academic visions], [online] 28. Available at: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/921> [Accessed 6 Feb. 2025].

31. Heukelon, F., Sent, E. (2017). Behavioral economics : from advising organizations to nudging individuals. The Society for the Advancement of Behavioral Economics (SABE). *Journal of Behavioral Economics for Policy (JBEP)*, [online] 1, 1, pp. 5–10. Available at: <https://sabeconomics.org/jbep/> [Accessed 6 Feb. 2025].

32. Gangl, K., Kirchler, E. (2020). *A Research Agenda for Economic Psychology* [online]. Edward Elgar Publishing, 232 p. Available at: <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/a-research-agenda-for-economic-psychology-9781839108396.html> [Accessed 6 Feb. 2025].

33. *Journal of Economic Psychology*. [online]. Available at: <https://research.com/journal/journal-of-economic-psychology> [Accessed 6 Feb. 2025].

34. London School of Economics and Political Science (LSE). *Economic Psychology. Our expertise* [online]. Available at: <https://www.lse.ac.uk/PBS/Research/Economic-Psychology/> [Accessed 6 Feb. 2025].

35. Kompanyets, V. V. (2020). Transformatsiya tsennostno-motyvatyionnoho portreta y modely ekonomycheskoho povedeniya pokoleniya Z y rysky dlia sotsyalno-ekonomycheskykh system [Transformation of the value-motivational portrait and model of economic behavior of generation Z and risks for socio-economic systems]. In: *Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka. Vosmi Chumachenkivskichytannia* [Economic Management: Theory and Practice. Eighth Chumachenkov Readings]. Kyiv: NAN Ukrainy; In-t ekonomiky prom-sti, pp. 152–169.

36. Kompaniiets, V.V. (2024). Formuvannia kultury dobrochesnosti v suspilstvi ta biznes-diiialnosti (kontseptualne osmyslennia novykh svitovykh tendentsii na osnovi sotsiokulturnoi paradyhmy) [Formation of a culture of integrity in society and business activities (conceptual understanding of new global trends based on the socio-cultural paradigm)]. *Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti* [Bulletin of Transport and Industry Economics], 86, pp. 249–265, [online]. Available at: <https://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2024/04/86-1.pdf> [Accessed 6 Feb. 2025].